

ERKIN IQTISODIY HUDUDLARDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INTEGRATSIYALASHUVINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI

Nazarov Nazar

Kadrlar malakasini oshirish va ilmiy tadqiqotlar instituti doktoranti, Phd.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14880934>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi erkin iqtisodiy hududlarida tadbirkorlik subyektlarining o'zaro integratsiyalashuvi va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda Navoiy, Jizzax va Angren erkin iqtisodiy hududlari misolida integratsiya jarayonlarining iqtisodiy natijalarga ijobiy ta'siri tahlil qilinadi. Natijalar tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi kooperatsiya aloqalarini mustahkamlash hamda innovatsion faoliyatni rag'batlantirishning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi muhim ahamiyatini ko'rsatadi. Maqola yakunida erkin iqtisodiy hududlarning samaradorligini oshirish bo'yicha xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: erkin iqtisodiy hudud, iqtisodiy samadorlik, tadbirkorlik subyekti, innovatsiya.

Abstract. This article is devoted to the study of the mutual integration of business entities in the free economic zones of the Republic of Uzbekistan and its impact on economic efficiency. The study analyzes the positive impact of integration processes on economic results using the example of the free economic zones of Navoi, Jizzakh and Angren. The results show the important importance of strengthening cooperative ties between business entities as well as promoting innovative activities in improving economic efficiency. At the end of the article, conclusions are drawn on improving the efficiency of free economic regions.

Keywords: free economic zone, economic samador, business entity, innovation.

Bugungi globallashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy salohiyatini oshirish, aholi farovonligini ta'minlash hamda milliy iqtisodiyotni raqobatbardosh holatga keltirishda erkin iqtisodiy hududlarning (EIH) roli katta. EIHlar tadbirkorlik subyektlarining o'zaro integratsiyalashuvi va innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qator qarorlar va farmonlar EIHlarda faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga, ularning integratsiyalashuv jarayonlarini jadallashtirishga qaratilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 12-oktabrda qabul qilingan "Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3356-son qarori mamlakatda EIHlarning rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi. Ushbu qarorda erkin iqtisodiy hududlar faoliyatining samaradorligini oshirish, ularning infratuzilmasini rivojlantirish hamda xorijiy va mahalliy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan. Ayniqsa, qarorda EIH doirasida kooperatsiya aloqalarini kengaytirish va innovatsion faoliyatni rag'batlantirish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Shu nuqtayi nazardan, bugungi kunda Yangi O'zbekistonda EIHlarda ham kichik ishlab chiqarish va ba'zi hududlarda xizmatlar sohasiga ixtisoslashgan tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash masalalari iqtisodiy siyosatimizning eng asosiy vazifasiga aylanmoqda. Ushbu dolzarb masalalarning amaliyotdagi iqtisodiy samaradorligini oshirish respublikamizning 22 dan ortiq erkin iqtisodiy zonalar faoliyatida 12 dan ortiq iqtisodiy tarmoqlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli. So'nggi yillarda EIH yangi g'oyalar yaratish va ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsiyalarni joriy etish, jahon ilm-fan va texnika yutuqlaridan foydalangan holda zamonaviy ishlab chiqarishga investitsiyalarni jalb etish markazlari sifatida o'zini namoyon qildi, ularda mamlakat iqtisodiyotining innovatsion darajasini oshirish, yuqori texnologiyali mahsulotlar bilan tashqi bozorlarga muvaffaqiyatli kirish uchun sharoit yaratilmoqda. EIH innovatsion infratuzilma vositasi sifatida iqtisodiyotning o'sish nuqtasining omillaridan biri bo'lib, makroiqtisodiy maqsadlarni amalga oshirish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqotda mamlakatimiz erkin iqtisodiy hududlarida tadbirkorlik subyektlari faoliyatining tarmoqlararo rivojlantirish samaradorligini oshirishda 2023 yil bo'yicha 12 ta tarmoq iqtisodiy faoliyatiga oid ma'lumotlar asos qilib olindi (1-jadval).

1-jadval

Mamlakatimiz erkin iqtisodiy hududlaridagi tadbirkorlik subyektlari faoliyatining tarmoqlararo statsitikasi¹

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
tarmoqlar	0				
kimyo_neft	7	1667.171	3358.873	28.3	9235
elektro texnika	7	1531.957	3777.572	0	10096
mashinasozlik	7	637.5714	1405.877	.3	3818
qurilish materiallari	7	2512.071	5467.82	51.2	14876
farmasevtika	7	823.8	1845.689	13.6	5002
oziq-ovqat	7	682.2286	1512.688	.6	4106
mebel_qog'oz	7	178.8429	413.5872	0	1115
issiqxona	7	1403.014	3071.33	0	8355
mehmonxona xo'jaligi	7	368.4286	702.9322	0	1939
to'qimachilik	7	4	2.160247	1	7
metallurgiya	7	4	2.160247	1	7
charm_sanoat	7	4	2.160247	1	7

Tadqiqot ishida ekonometrik tahlil qilishning tuzulmaviy tenglama modelidan (Structural equation modeling) foydalanildi. Modelga ko'ra, tuzulmaviy tenglamalarni modellashtirish - bu bir vaqtning o'zida yashirin o'zgaruvchilar bilan regressiya tenglamalarini modellashtiruvchi chiziqli model hisoblanadi. Chiziqli regressiya, ko'p o'zgaruvchan regressiya, yo'llarni tahlil qilish, tasdiqlovchi omillarni tahlil qilish va tizimli regressiya kabi imkoniyatlar SEM modelning alohida ustunlik xususiyatlari deb hisoblash mumkin. SEM modeli bizga quyidagi munosabatlarni tahlil qilish imkonini beradi:

Tadqiqot jarayonida kuzatilgan o'zgaruvchilar bilan kuzatilgan o'zgaruvchi (observed to observed variables (e.g., regression)).

Tadqiqot jarayonida kuzatilgan o'zgaruvchi bilan yashirin o'zgaruvchi (latent to observed variables (, e.g., confirmatory factor analysis)).

Tadqiqot jarayonida latent o'zgaruvchi bilan latent o'zgaruvchilar (latent to latent variables (e.g., structural regression) orasidagi munosabatlarni aniqlash, baholash va izohlash imkonini beradi.

Yuqoridagi izohga ko'ra, tadqiqot jarayonida kuzatilgan o'zgaruvchilar bilan kuzatilgan o'zgaruvchi (observed to observed variables regression analyses modeling) orasidagi regressiya tahlili amalga oshirildi (1-rasm).

1-rasm. Mamlakatimiz erkin iqtisodiy zonalarida ixtisoslashgan 10 ta tarmoqda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari iqtisodiy samaradorligi SEM modeli vizual grafigi.

Mazkur modeldan foydalanishning eng asosiy maqsad sifatida erkin iqtisodiy zonalarda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini 10 ta mavjud tarmoq ichida o'zaro rivojlantirish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan ixtisoslashgan klaster tizimining ustunlik jihatlari asosida keng hamkorlikda yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga qaratilgan (2-jadval).

2-jadval

Mamlakatimiz erkin iqtisodiy zonalarida ixtisosdashgan 10 ta tarmoqda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari iqtisodiy samaradorligi SEM modeli regressiya tahlili

Iqtisodiy model	P value	Detirminatsiya koeffitsienti (R^2)
$qur_mat (Y) = -199.4547 + 1.626423 \text{ kim_neft} (X)$	0,029	0,562
$meb_qog' (Y) = -26.03248 + 0.122888 \text{ kim_neft} (X)$	0,012	0,562
$issiqxona (Y) = -117.0942 + 0.9117889 \text{ kim_neft} (X)$	0,203	0,562
$farma (Y) = -90.09629 + 0.5481718 \text{ kim_neft} (X)$	0,076	0,562
$to'qimachilik (Y) = 4.533176 - 0.000348 \text{ elektr_tex} (X)$	0,00	0,562
$metall (Y) = 3.743448 + 0.000324 \text{ mash_soz} (X)$	0,00	0,562
$mehmonxona (Y) = 47.17979 + 0.127982 \text{ qur_mat} (X)$	0,00	0,562

Shuningdek, olingan natijalarga ko'ra (2-jadval):

- kimyo va neft sanoatiga ixtisoslashgan hududlarda mahsulot ishlab chiqarishni bir milliard so'mga oshirish qurilish materiallari ishlab chiqarishni 1.62 baravarga oshiradi;
- kimyo va neft sanoatiga ixtisoslashgan hududlarda mahsulot ishlab chiqarishni bir milliard so'mga oshirish mebel va qog'oz sohasidagi mahsulot ishlab chiqarishni 12 foizga oshiradi;
- kimyo va neft sanoatiga ixtisoslashgan hududlarda mahsulot ishlab chiqarishni bir milliard so'mga oshirish issiqhonalarda mahsulot yetishtirishni 91 foizga oshiradi;
- kimyo va neft sanoatiga ixtisoslashgan hududlarda mahsulot ishlab chiqarishni bir milliard so'mga oshirish farmatsevtika sohasida mahsulot ishlab chiqarishni 55 foizga oshiradi;

- to'qimachilik sanoatiga ixtisoslashgan hududlarda mahsulot ishlab chiqarishni bir milliard so'mga oshirish uchun elektrotexnika tarmog'ida 0,035 foiz mahsulot ishlab chiqarish lozim (Cronbach alpha testiga asosan, ishlab chiqarish dastgohlari va uskunalarning intensivligi shuningdek, yuqori darajada energiya tejankor, raqamlashtirilgan, ish bajarishning murakkablik darajasi, sanoat 4.0 tizimidagi dasturiy ta'minotning mavjudligi va texnikalarning mobillik xususiyatlaridan kelib chiqib teskari bog'liqlik qayd etilmoqda);

- mashinasozlik sanoatiga ixtisoslashgan hududlarda mahsulot ishlab chiqarishni bir milliard so'mga oshirish metallurgiya sohasida mahsulot ishlab chiqarishni 0,032 foizga oshirishi aniqlandi (2-jadval).

SEM model xususiyatlari ko'ra ushbu regressiya maksimum darajadagi aniqlik parametri (maximum likelihood) asosida aniqlangan bo'lib, 441 tadbirkorlik subyektlari ichida faqatgina tanlangan 10 ta tarmoqda faoliyat yuritayotgan subyektlar modelda kiritilgan. Tahlilda tanlangan parametrlar qiymatining modelga qanday jihatdan mosligini (goodness of fit) aniqlandi. Olingan regression tahlil natijalarining ko'rsatishicha, hisoblangan determinatsiya koeffitsiyentining ($R^2 = 0,562$) qiymati 56,2 foizga teng bo'lib, bundan kelib chiqadiki, mamlakatimiz erkin iqtisodiy zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyatining o'zaro integratsiyasi iqtisodiy samaradorlikning 56,2 foizini izohlamoqda.

Xulosa. Erkin iqtisodiy hududlarda yetakchi tarmoqlar bo'yicha tadbirkorlik subyektlari faoliyatini xomashyo va materiallar, transport-logistika xizmatlarining birlashgan ta'minoti negizida o'zaro integratsiyalash orqali qurilish, mebel va qog'oz, farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 1,1-1,62 baravar chegarada oshirish imkoniyatlari mavjudligi aniqlandi. Yuqoridagi modellardan 1, 2, 4, 5 modellarni "Navoiy" EIZsida faoliyat yuritayotgan tarmoqlarga tatbiq etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. "Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3356-son, 2017-yil, 12-oktabr.
2. Назар Н. THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN UZBEKISTAN //ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 6.
3. NAZAROV N. Analysis of business entities with the development of innovative and investment activities of entrepreneurship in free economic zones //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – 2021. – №. 10. – С. 719-727.
<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
<https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/structural-equation-modeling>
4. Nazarov, N. G. "STATE SUPPORT MEASURES FOR SMALL BUSINESS IN UZBEKISTAN." The American Journal of Management and Economics Innovations 6.06 (2024): 30-36.
5. Böhmer, M., et al. (2020). Tax Incentives and Investment in Free Economic Zones. International Journal of Economics, 8(4), 201-217.